

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2. По данным сайта АО «Узбекнефтегаз» / [Электронный ресурс] URL: <https://www.ung.uz/press/page/5353-9177>.

3. По данным сайта АО «АГМК» / [Электронный ресурс] URL: <https://agmk.uz/oz/press-conference/yashil-makon-loyiha-doirasida-jami-243-gektar-yer-maydoniga-15mln-daraxt-kochatlari-ekildi>.

4. По данным сайта АО «НГМК» / [Электронный ресурс] URL: <https://www.ngmk.uz/ru/sustainability/environmental-projects/>.

5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» от 02.12.2022 г. № ПП-436 / <https://lex.uz/ru/docs/6303233>.

QISHLOQ XO'JALIGIDA GIS TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

TDAU, Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash yo‘nalishi talabasi

Abdullayeva Farangiza Mansur qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasi katta o‘qituvchisi

Yusupova Feruza Erkinovna

feruzayusupova007@gmail.com

***Annotasiya.** Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida GIS texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklarini, ularni qo'llash imkoniyatlarini va kelajakda bu yo'nalishdagi o'zgarishlarni o'rganishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar va amaliy ishlar haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan*

***Kalit so'zi:** raqamli texnologiya, GIS, aqlli qishloq xo'jaligi.*

***Аннотация.** В статье представлена подробная информация о научно-практических работах, направленных на изучение преимуществ использования ГИС-технологий в сельском хозяйстве, возможностей их применения и перспективных разработок в этой области.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, ГИС, умное сельское хозяйство.*

***Abstract.** The article provides detailed information on scientific and practical works aimed at studying the advantages of using GIS technologies in agriculture, the possibilities of their application and promising developments in this area.*

***Keywords:** digital technology, GIS, smart agriculture.*

“Raqamli qishloq xo'jaligi” loyihasi takomillashtirishning afzalliklari. O'zbekistonda Dorivor o'simliklar bazalarini yaratish muhimligi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish fitosanitariya tadbirlarining samaradorligi va ekologik xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida ta’kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda

barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og‘ir illat – korrupsiya balosini yo‘qotishda ham ular samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor”.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

O‘zbekistonning agrar sektori uchun jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda, chunki qulay tabiiy sharoitlarga qaramay, biz o‘z mahsulotlarimizni ishlab chiqarish va sotishda hali ham yetarlicha raqobatdosh emasmiz. Bu muammo butun O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun o‘ta jiddiydir, chunki O‘zbekistonda respublika aholisining yarmi qishloq joylarda istiqomat qiladi, mehnatga layoqatli aholining 1/4 qismidan ko‘prog‘i qishloq xo‘jaligida band bo‘lib, bu yalpi ichki mahsulotning deyarli yarmini tashkil etadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha juda jiddiy va samarali choralar ko‘rilmog‘da.

Ushbu yo‘nalishdagi keyingi yutuqlar sektorning raqobatbardoshligini oshiradi va mavjud muammolarni yangi imkoniyatlarga aylantiradi.

BMT hisob-kitoblariga ko‘ra, 2050-yilga borib sayyoramiz aholisi 9,8 milliard kishiga yetadi va uni boqish uchun hozirgidan 1,7 barobar ko‘proq oziq-ovqat kerak bo‘ladi. Oziq-ovqat ishlab chiqarishni kamida 70 foizga oshirish kerak bo‘ladi. Va Goldman Sachs ekspertlari va boshqa nufuzli kompaniyalar tahlilchilarining fikriga ko‘ra, faqat yangi avlod texnologiyalari global qishloq xo‘jaligining unumdorligini bunday keng miqyosda oshirishga qodir. Va bu shunchaki taxmin emas, balki allaqachon amalga oshirilayotgan prognoz: analog davr tugadi, sanoat ikkinchi yashil inqilob ostonasida va raqamli davrga kirdi, bu erda har bir qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchisi deyarli barcha qishloq xo‘jaligi operatsiyalarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali iloji boricha samarali amalga oshirishi mumkin. Ushbu strategiya allaqachon dunyodagi eng yirik agrosanoat xoldinglari tomonidan qabul qilingan va O‘zbekistonda u rasman “Raqamli qishloq xo‘jaligi” loyihasida mustahkamlangan bo‘lib, uning strategik maqsadi raqamli texnologiyalar va aqlli yechimlardan foydalangan holda 2024 yilgacha qishloq xo‘jaligi korxonalari samaradorligini ikki baravar oshirishdan iborat.

Yaqinda ITdan juda uzoqda bo‘lgan sanoat endi o‘zgarishlarni boshdan kechirmog‘da:

- kompyuterlar va aqlli qurilmalar o‘simlik va chorvachilikning butun siklini boshqarish imkonini beradi;

- yuqori aniqlikdagi sensorlar atrof-muhit parametrlarini, tuproqni, mikroiklimni o‘lchaydi va o‘simliklarning holati to‘g‘risida ma‘lumotlarni uzatadi;

- bularning barchasi jarayonlarni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar beruvchi maxsus dasturlar tomonidan qayta ishlanadi va tahlil qilinadi;

Endilikda fermerlarning ixtiyorida ekish yoki hosilni yig‘ish uchun eng qulay vaqtni, o‘g‘itlarni qo‘llash jadvalini hisoblashni va yetishtirish texnologiyasining boshqa muhim qismlarini aniqlaydigan mobil va onlayn ilovalar mavjud.

AQSh, Kanada va Evropada uy xo‘jaliklarining 70 foizi allaqachon aqlli texnologiyalardan foydalanadi. O‘zbekiston fermerlari bu masalada biroz orqada, ammo shunga qaramay, "raqamli" ga bo‘lgan talabni oshirish tendentsiyasi mavjud va u Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan faol qo‘llab-quvvatlanmog‘da. Mutaxassislarning ishonchi komilki, tendentsiya barqaror va raqamlashtirish O‘zbekiston agrosanoat majmuasida kuchli rivojlanish uchun ilgari qadamlar surish uchun xarakterlar olib borilmog‘da.

"Robotlashtirish" ayniqsa, "qo‘lda" boshqarish qiyin bo‘lgan yirik qishloq xo‘jaligi erlariga ega yirik fermer xo‘jaliklari uchun kerakli. Buni jahon statistikasi ham tasdiqlaydi. Eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri geografik axborot texnologiyalaridan (GIS) foydalanishga aylandi.

Geoaxborot texnologiyalari – bu axborotni yig‘ish, saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun mo‘ljallangan usullar va vositalar to‘plamidir.

GAT yordamida ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish mumkin. Masalan: dorivor o‘simliklarning joylashuvini aniqlash, ular tarqalgan hududlarni xaritalash va statistik ma‘lumotlarni bir necha bosqichda to‘plash mumkin.

O‘simliklarning joylashuvi haqida ma‘lumot olish uchun maydon tadqiqotlari o‘tkazish kerak bo‘ladi. Bunda o‘simliklarning joylashgan

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

joylari, ularning ko‘rinishi va ahvolini qayd etiladi. Dorivor o‘simliklar haqida mavjud ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa manbalarni tahlil qilinadi. O‘simliklar tarqalishi bo‘yicha onlayn bazalardan yoki platformalardan ma‘lumot to‘plash kerak bo‘ladi. Maydon tadqiqotlaridan olingan joylashuv ma‘lumotlarini GPS yordamida aniqlanadi. GAT dasturlarida olingan ma‘lumotlarni ishlatiladigan ma‘lumotlarni raqamli formatga o‘tkaziladi.

Yig‘ilgan ma‘lumotlarni GAT dasturiga (masalan, QGIS, ArcGIS) ga import qilinadi. Olingan koordinatalar asosida dorivor o‘simliklarning tarqalgan hududlarini xaritalanadi. Bu jarayonda turli xil qatlamlar (layers) yaratib, har bir dorivor o‘simlik turi uchun alohida qatlam qo‘shishimiz mumkin.

Olingan ma‘lumotlardan foydalanib, dorivor o‘simliklarning tarqalishi bo‘yicha ularning soni, zichligi haqida statistik tahlil o‘tkazish mumkin.

Dorivor o‘smoqlar tarqalgan hududlarni mintaqaviy jihatdan tahlil qilinadi. Bu esa ekologik sharoitlarga bog‘liq ravishda qanday farqlar borligini aniqlash imkonini beradi.

Tahlil natijalarini ko‘rsatadigan xaritalarni tayyorlanadi.

Bu qadamlar GAT yordamida dorivor o‘simliklarning joylashuvi va tarqalishini aniqlashda samarali yondoshuvni ta‘minlaydi. Bunday tadqiqotlar nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham muhimdir.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish fitosanitariya tadbirlarining samaradorligi va ekologik xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Masalan, PESTiNS dasturi (davlat ro‘yxati 50200401216) mamlakatning istalgan hududida qisqacha dastlabki ma‘lumotlar tahlili asosida pestitsidlarning parchalanish vaqtini tezkorlik bilan bashorat qilish va birlamchi ma‘lumotlarni yig‘ish bo‘yicha an‘anaviy

mehnat talab qiladigan va qimmatga tushadigan ishlarni bartaraf etish imkonini beradi.

Entomofaglar ishlab chiqarishning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini hisoblashni avtomatlashtirish dasturidan (Davlat ro‘yxati № 2013615891) foydalanib, birlamchi tajribalar bosqichida, qisqa vaqt ichida yirik sanoat ishlab chiqarishini tashkil etish va asoslash uchun zarur bo‘lgan asosiy qoidalarni o‘rnatish mumkin.

Ayrim dasturlar (davlat ro‘yxati 2014618034, 2016612368, 2017662618) ilmiy tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar xarajatlarini va faoliyatning iqtisodiy samaradorligi ko‘rsatkichlarini asoslashda foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bu normativ-huquqiy bazadan to‘liq foydalanish va hisob-kitoblar tezligini ta‘minlaydi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning muhim yo‘nalishi ma‘lumotlar bazalarini ishlab chiqishdir. Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi ekinlarini, jumladan, kuzgi bug‘doyni zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish uchun pestitsidlardan foydalanish bo‘yicha ma‘lumotlar bazalari ishlab chiqilgan.

Fitosanitariya tadbirlarini o‘tkazishda pestitsidlarning keng assortimenti qo‘llaniladi. Ko‘pgina preparatlar tor selektiv ta‘sirga ega va zararli organizmlarning o‘ziga xos turlarini bostirish uchun qat‘iy maqsadli bo‘lishi mumkin. Ularning iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada ko‘plab omillarga bog‘liq: qo‘llash tezligi, harorat va namlik sharoitlari, zararli ob‘ektlarning turlari, zararlangan o‘simliklarning fenofazalari va pestitsidlarning foydali biotaga ta‘siri. Ishlab chiqarish texnologiyasi va formulalariga qarab, dori vositalarining biologik samaradorligi, hatto faol moddalarning bir xil tarkibi bilan ham sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu fitosanitariya tadbirlarini amalga oshirishda atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik samaradorlik va iqtisodiy maqsadga muvofiqlik nuqtai nazaridan maqbul echimlarni tanlashni qiyinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Цифровые технологии в сельском хозяйстве. Н.Х.Норалиев., Ф.Э.Юсупова - Вопросы науки и образования, г. Москва.№8 (92) 2020 г. 4-11 стр.
2. <https://lex.uz/docs/-5613787>
3. <https://tiue.uz/uz/axborot-texnologiyalari-3/>